

Anais

I CONGRESSO DE ANATOMIA

DO VALE DO PARAIBA

23 a 25 de maio de 2024
Pindamonhangaba - SP

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Dr. Flávio Nery
Presidente do I COAVAP

Profa. Dra. Elayne Cristina de Oliveira Ribeiro
Presidente da Comissão Científica

Prof. Dr. Eulámpio José da Silva Neto
Vice-Presidente da Comissão Científica

Josivaldo Soares
Membro da Comissão Científica

Profa. Dra. Marília Lopes
Presidente da Comissão de Divulgação

Julia Heilig
Comissão de Comunicação

Letícia Barbosa
Comissão de Comunicação

Denize Garcia
Comissão de Infraestrutura

Amanda Ricculi
Comissão de Infraestrutura

Luiz Roberto Soares
Comissão de Mídia Social

Maria Eduarda Alves
Comissão de Recepção

MENÇÕES HONROSAS DO I COAVAP

Colocação	Título	Autores
1º	Análise das propriedades biomecânicas de fêmures de ratas dislipidêmicas, ooforectomizadas submetidas a natação	João Pedro Pereira de Moraes ¹ ; Daniel Eduardo de Aquino Campos ¹ ; Evelise Aline Soares ¹
2º	Validação do método casado (2017) para quantificação do dimorfismo sexual em crânios contemporâneos brasileiros	Silvio Antonio Garbelotti Junior ^{1,2} ; Rodrigo Barbosa De Souza ^{1,2} ; Valdemir Rodrigues Pereira ³ ; Sergio Ricardo Marques ² ; Marco Antonio De Angelis ^{1,2} ; Ricardo Luiz Smith ²
3º	A influência de uma liga acadêmica de anatomia veterinária para além da sala de aula	Carlos Neider de Mello Cardoso Junior ¹ ; Maria Regina da Silva Aglio ² ; Helena Gonçalves dos Santos Lima ² ; Pedro Paulo Marcelino dos Santos ² ; Milena Veloso Bernado Pianca ² ; Simone Henriques Mangia ²

O USO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% PARA CLARIFICAÇÃO EM CORAÇÃO DE GAMBÁ-DE-ORELHA-PRETA (*DIDELPHIS AURITA*)

Carlos Neider de Mello Cardoso Junior¹; Bianca Mattos Araújo¹; Raquel Milhomem Lange¹

1. Universidade Estácio de Sá – *Campus Vargem Pequena*, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Autor correspondente: *carlosneidervet@gmail.com*

Introdução: Através das técnicas anatômicas existentes a favor da conservação, manutenção e moldagem sobre as estruturas macroscópicas evidentes, há a compreensão expansiva acerca da anatomia, principalmente no âmbito educacional e científico. Logo, em animais silvestres, o uso dessa metodologia pode ser empregue devido o maior contato entre o homem e animal secundário a urbanização exigir este entendimento, exclusivamente visto sobre o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis aurita*). Entretanto, os trabalhos descritivos que abordam essas técnicas nessa espécie são relativamente escassos, sobretudo no assunto que aborde vascularização cardíaca. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho é avaliar o uso do peróxido de hidrogênio 3% no processo de clarificação da musculatura cardíaca para melhor detecção da irrigação coronariana presente nos corações em *Didelphis aurita* no âmbito de caracterização anatômica. **Método:** Foi manuseado 11 espécimes, doados pelo Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro (CRAS-UNESA/RJ), após morte natural. Logo após, ocorreu: dissecação, injeção de solução de látex e corante na artéria coronária direita para preenchimento da vascularização cardíaca, fixação em solução de formaldeído 10% durante 48 horas e remoção do bloco visceral toráco-abdominal das carcaças, ocorreu a imersão destes por peróxido de hidrogênio 3% para clarificação. Posteriormente, os corações foram removidos e o pericárdio fibroso e seroso foram dissecados para visualização das artérias presentes. Houve autorização do Ministério do Meio Ambiente protocolo Sisbio 88501-1 e do Comitê de Ética no Uso de Animais da UNESA-RJ (CEUA-UNESA/RJ) com o processo de número 014/2023. **Resultados:** Verificou-se melhora significativa em prol da visualização das origens e ramificações que as artérias coronárias apresentam, como também sua distribuição entre os átrios e ventrículos clarificados. **Conclusão:** Os corações submetidos a esse procedimento tiveram uma representação significativa na caracterização da irrigação coronariana, de modo que houve o surgimento, inclusive, das ramificações de menor calibre, onde eram omitidas antes do processo de clarificação. Diante disso, esse método auxiliou na concretização da nomenclatura anatômica da irrigação coronariana evidente nesta espécie.

Descritores: Anatomia. Coração. Peróxido de Hidrogênio.

